

КРАСИЛЬНИКОВА Наталья Владимировна

*Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (Саранск, Респ. Мордовия, РФ)
кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: KNataliW@mail.ru*

СОТОВА Людмила Васильевна

*Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (Саранск, Респ. Мордовия, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: sotova@mail.ru*

**ХОСТЕЛЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА**

Исследование посвящено вопросу развития хостелов как альтернативных и перспективных малых средств размещения для путешественников с разным уровнем дохода, рассматривая факторы экономического и социального значения, которые влияют на данный процесс, способствуя развитию индустрии туризма через призму повышенного спроса на путешествия по определённым направлениям. В качестве примера рассматриваются Россия, страны Азии и Европы, с учётом не только отдельных социальных групп людей, для которых интересна данная сфера гостеприимства, но и специфике предоставления бюджетных гостиничных услуг. Обоснованы выводы о значимости хостелов в России и странах Азии и Европы в развитии индустрии туризма и увеличении спроса на данные средства размещения. Авторами предпринята попытка в предложении путей реформирования данной сферы деятельности и рассмотрены перспективы развития, на основе анализа законодательной базы и современного состояния предоставления услуг хостелами.

Ключевые слова: *хостел, индустрия туризма, туристы, гостиничный бизнес, малые средства размещения, страны Азии и Европы, г. Саранск*

Для цитирования: Красильникова Н.В., Сотова Л.В. Хостелы как альтернативное и перспективное средство размещения в индустрии туризма // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 175–185. DOI: 10.5281/zenodo.14497239.

Дата поступления в редакцию: 15 июля 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

UDC 338.48:640.4 EDN: WFRAAA
DOI: 10.5281/zenodo.14497239

Natalia V. KRASILNIKOVA

*N. P. Ogarev Mordovian State University (Saransk, Republic of Mordovia, Russia)
PhD in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: KNataliW@mail.ru*

Lyudmila V. SOTOVA

*N. P. Ogarev Mordovian State University (Saransk, Republic of Mordovia, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: sotova@mail.ru*

HOSTELS AS AN ALTERNATIVE AND PROMISING MEANS OF ACCOMMODATION IN THE TOURISM INDUSTRY

Abstract. *This study is devoted to the development of hostels as alternative and promising small accommodation facilities for travelers with different income levels, considering the factors of economic and social importance that influence this process, contributing to the development of the tourism industry through the prism of increased demand for travel to certain destinations. Russia, Asian and European countries are considered as an example, taking into account not only individual social groups of people who are interested in this field of hospitality, but also the specifics of providing budget hotel services. The conclusions about the importance of hostels in Russia and Asian and European countries in the development of the tourism industry and an increase in demand for these accommodation facilities are substantiated. The authors have attempted to propose ways to reform this field of activity and considered the prospects for development, based on an analysis of the legislative framework and the current state of the provision of services by hostels.*

Keywords: *hostel, tourism industry, tourists, hotel business, small accommodation facilities, Asian and European countries, Saransk*

Citation: Krasilnikova, N. V., & Sotova, L. V. (2024). Hostels as an alternative and promising means of accommodation in the tourism industry. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 175–185. doi: 10.5281/zenodo.14497239. (In Russ.).

Article History

Received 15 July 2024
Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В последнее время все чаще хостелы, как объекты малого бизнеса являются предметом изучения учёных различных отраслей, что связано, в первую очередь, с желанием государства участвовать в поддержке малого бизнеса, а также обратить внимание на недостаток доступного номерного фонда в России. Немаловажным является и тот факт, что в настоящее время отмечается увеличение притока туристов в города России, где более 25% это вчерашние или сегодняшние студенты, которые заставили по-другому посмотреть на объекты размещения по доступной цене. Данный контингент зачастую не может себе позволить останавливаться в гостиницах, отдавая предпочтение демократичным условиям проживания, где основой выступает живая коммуникация с возможностью обмена впечатлениями. Следовательно, хостелы являются приемлемым выходом из сложившейся ситуации и востребованным средством размещения в городской среде.

Анализ публикаций по проблематике исследования

В современной научной литературе есть немало подходов к определению «малые средства размещения», к которых одной из разновидностью выступают хостелы.

В ГОСТ Р 51185-2014 понятие трактуется как помещения, используемые организациями различных организационно-правовых форм, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, оборудованные для предоставления услуг размещения с номерным фондом не более 50 номеров.

Л.Л. Духовная определяет малые средства размещения с позиции рассмотрения их в структуре гостиничного бизнеса, говоря об их перспективности для начинающих предпринимателей в сегменте туристической индустрии. Делается акцент на относительно малых объёмах необходимых стартовых инвестиций и высокой рентабельностью с достаточно быстрой окупаемостью и значительным спросом. Привлекательным для туристов в рамках мирового рынка

гостиничных услуг у малых средств размещения является стоимость проживания [5].

В свою очередь С.В. Живалковская рассматривает в роли малых средств размещения хостелы как европейскую систему предоставления услуг проживания на определённый срок и без дополнительных услуг [6].

На наш взгляд ёмкое определение предложила в своих исследованиях С. И. Батина, которая охарактеризовала хостелы, как малобюджетное коллективное средство размещения для непривередливых в отношении комфорта туристов, с самым малым набором услуг и удобств за самую низкую плату.

Стоит отметить, несмотря на то, что авторами даются различные понятия хостела – от «малых средств размещения» и «европейской системы размещения» до «места, где можно с комфортом переночевать по доступной цене», – в российском законодательстве нет единого определения «хостел», а только многочисленные ограничения в плане их расположения и требования, предъявляемые к ним.

Методы и методология

Методологическое исследование выполнено на использовании закономерностей экономико-географической науки с применением экономико-статистического, эмпирического методов, сравнительного анализа и регионального подхода, которые позволили выявить особенности географии развития хостелов, их ценовую политику, популярность и востребованность среди иностранных и российских туристов.

Результаты исследования

В переводе с английского языка хостел – это гостиница для молодёжи, в которой плата за услуги размещения происходит не за отдельный номер с удобствами, а за койко-место в комнате, где также могут находиться и другие люди [9].

Проведённое исследование теоретического материала позволило определить хостел как малое средство – объект размещения эконом-класса с минимальным количеством номеров и набором услуг, предназначенное для

проживания путешествующих, что нашло своё подтверждение и в Постановлении Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»¹.

Хостелы принято подразделять на три типа по их вместимости: крупные (50–100 гостей), средние (20–50 гостей), малые (до 20 чел.).

Отличительной особенностью хостелов с размещением гостей с численностью от 50 и выше является массовость низкая стоимость за проживание, где клиентами чаще всего выступают участники семинаров, симпозиумов, конференций и слётов студентов и молодых учёных.

Наиболее перспективными среди объектов размещения являются средние хостелы (20–50 гостей), отличительная черта которых – разумное использование площадей с наибольшей отдачей и минимальными издержками на обустройство.

Малые хостелы или, как ещё их называют, мини-хостелы (до 20-ти постояльцев), на период туристского сезона являются самыми известными видами непостоянного жилья и пользуется успехом среди организованных, а чаще – неорганизованных туристов.

Как показывают исследования, первые хостелы появились в 1909 г., в Германии. С их созданием решались проблемы размещения малообеспеченных учеников. Во Франции, Англии, Италии акцент на бюджетные средства размещения был сделан только в середине XX в. и объясняется как *backpacking* (от англ. *backpack* – рюкзак). Предпочтения на размещение в хостелах остаются и по сей день. Сегодня этот вид ночлега насчитывает примерно 4,5–5 тыс. хостелов, которые принимают около 300 млн чел. Россия, по сравнению с другими странами, только начинает набирать обороты по использованию данных средств размещения, и это объясняется тем, что первые хостелы стали

появляться только в 1992 г., а первым нормативным документом в 2014 г. стал ГОСТ Р 56184-2014, регламентирующий их действия.

Многие современные хостелы объединены в международные федерации и ассоциации, такие как IYHA (International Youth Hostel Federation) и Международная федерация молодёжных хостелов. Самой крупной организацией данного формата является Хостелин Интернешенл (Hostelling International), включающая более девяносто национальных ассоциаций хостелов из более, чем шестидесяти стран мира, являясь самым требовательным, консервативным и старейшим международным хостельным объединением [11].

На сегодняшний день большая часть хостелов относится к коммерческому (частному) сектору, а около 1/3 в ведомстве университетов или околосударственных организаций. Стоит отметить, что большая часть хостелов приходится на Западную Европу, из-за бурного развития студенческого туризма.

Самые первые хостелы появились в двух столицах России в конце прошлого века, которые имеют большой историко-культурный и рекреационный потенциал. Санкт-Петербург всегда славился большим количеством коммунальных квартир, из которых, в первую очередь, и стали реконструироваться гостиницы эконом-класса, т. е. хостелы.

Проведённые исследования показали, кто проводил, что согласно статистике, длительность пребывания в хостелах Санкт-Петербурга в основном составляет 2–3 ночи, в Москве в среднем 1–2 ночи. Так, например, пенсионеры, приезжающие подлечиться или получить профессиональную консультацию у врача, экономят на проживании, останавливаясь в хостелах данных городов.

Для молодёжи хостел всегда был и остаётся очень удобным и недорогим средством размещения, с бесплатным WI-FI и возмож-

¹ Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ: Постановлении Правительства РФ от 18.11.2020 №1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц». URL: <https://ivo.garant.ru/#/document/74957806/paragraph/1/doclist/4301/1/0/0/Постановлении%20Правительства%20РФ%20от%2018.11.2020%20№%201860%20Об%20утверждении%20Положения%20о%20классификации%20гостиниц:5>

ностью завести новых друзей. Не все туристы положительно относятся к такому формату размещения, так как не готовы делить комнату с незнакомыми людьми. Однако, в большинстве своём, тот, кто оценил демократичность хостелов, сэкономив на поездке за счёт проживания по приемлемой цене практически в самом центре города, больше не меняют своих приоритетов в данном вопросе.

Являясь довольно комфортабельной малозатратной альтернативой многим объектам размещения, хостелы оказывают положительное влияние на развитие экономических составляющих городов и регионов, позволяя людям с небольшим достатком путешествовать по миру, тем самым оказывая влияние и на развитие внутреннего туризма каждого территориального субъекта.

Кроме положительных моментов, стоит сказать и об обратной стороне хостельного размещения. Зачастую, из-за размещения хостелов в многоквартирных домах, нарушаются нормы жилищного кодекса, мешающие рядовым гражданам. Кроме того, закрытию большого количества хостелов способствовали изменения в нормативно-правовой базе (с момента вступления в силы ГОСТ Р 56184–2014 «Услуги средств размещения. Общие требования к хостелам.» и на момент принятия Федерального закона от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации»²), из-за чего пострадала большая часть организованных и неорганизованных туристов [5].

Особенностью хостелов являются обеспечение минимальным набором условий (туалет, раковина и душевая кабина). Более комфортабельные хостелы организуют: гендерное разделение санитарных условий;

специально отведённые общие места для общения в холлах или на кухне, где гости могут самостоятельно, используя кухонный инвентарь приготовить себе еду. Для небольших гостиниц или домов хостелы не являются конкурентными, так как предоставляют койко-место, а не отдельные комнаты или номера [1].

Услуги размещения в хостелах России и Западных стран колеблется от 3 до 14 евро в зависимости от уровня комфорта. Это, как правило, проживание в 4-местном номере, где по желанию клиента может быть организован завтрак. Так, в Москве и Московской области цена за проживание в данных средствах размещения варьирует от 200 руб. в сутки, а в Санкт-Петербурге – от 300 руб. и выше³.

В настоящее время популярным является система бронирования, которая способствовала объединению их в сети. На сегодняшний день в некоторых странах существуют свои ассоциации хостелов. Согласно статистике, ежегодно в мире более 30 млн туристов останавливаются в хостелах. Особенно активна данная форма размещения развита в Европе. Сети хостелов представлены и в Северной Африке, и в странах Средиземноморья. Данное объединение связано в первую очередь для удобства бронирования и предоставления скидок постоянным клиентам, формируя тем самым клиентские базы [2].

Рынок хостелов России не представлен на международных сайтах, что в первую очередь связано с недавним развитием данных средств размещения и отсутствием единых стандартов предоставления услуг. На граждан Российской Федерации распространяются единые требования, связанные с этическими и культурными нормами проживания и предоставления услуг, с которыми в обязательном

² Надёжная правовая поддержка КонсультантПлюс: Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.05.2019 №116-ФЗ (последняя редакция). URL: https://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325548/?ysclid=lu9sm5o0qk724316738

³ Путешествия. URL: https://travel.yandex.ru/hotels/search/?adults=2&bbox=37.421180999999999%2C55.63742498851495~37.76016492993085%2C55.852728058676504&checkinDate=2024-03-28&checkoutDate=2024-03-29&childrenAges=&filterAtoms=category_id%3A184106414&geoid=213&navigationToken=0&oneNightChecked=false&searchPagePollingId=f0535c88826da917968849c6a094d997-0-newsearch&selectedSortId=relevant-first

порядке должны считаться владельцы хостелов. Ещё одной проблемой хостелов является минимальная информация на рынке гостиничных услуг: их количество, название, цена, контакты и др. Всё перечисленное, а также отсутствие сайтов и прямого взаимодействия с туристами сказывается не только на потере потенциальных клиентов, но и на развитие данных средств размещения в целом.

Развитие молодёжного и студенческого туризма оказало влияние на формирование хостелов Зарубежной Европы. Так, проведённые исследования показали, что Германии, Великобритании и Франции присуще рациональное расположение хостелов, где их основная часть представлена в столицах стран и в наиболее крупных и развитых городах. Испания и Италия же отличаются от северных соседей, предоставляя равномерное распределение хостельного размещения практически по территории государства [7].

Для предоставления полной картины системы развития хостелов, был проведён анализ данных средств размещения на период конца мая 2024 г. в некоторых европейских странах (Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Нидерланды) и Дания⁴.

Проведённые исследования доступных интернет-сайтов и других документальных, электронных и интернет-источников, позволили проанализировать состояние хостелов Европы, на основе чего был составлен «Топ–5 самых популярных хостелов Европы» с учётом стоимости (от минимальной к выше среднего) проживания и спектра предоставляемых услуг.

Анализ существующих отзывов показывает, что Европейское качество в хостеле даже при низких ценах остаётся высоким, так что стандартные условия проживания путешественникам гарантированы. Однако стоит сказать и о преимуществах хостелов Европы, вошедший в пятёрку лучших:

1. *Plus, Берлин (Германия)* – от 10 евро.

Предлагается: автостоянка, крытый бассейн с сауной, бар с рестораном, где можно позавтракать всего за 6 евро.

2. *Oasis Backpackers Palace, Севилья (Испания)* – от 11 евро. Рекомендован, как хостел, ориентированный на отъезжих тусовщиков. Зажигательные вечеринки в центре знаменитого города на огромной террасе и танцевальные мастер-классы сальсы и фламенко.

3. *Independente Hostel, Лиссабон (Португалия)* – от 12 евро. Практически пятизвездочный интерьер с потрясающей для подобного заведения кухней и стильной обстановкой во всем.

4. *Safestay Hostel, Elephant and Castle, Лондон (Великобритания)* – от 22 евро. Старинное здание в старом английском стиле, в сочетании с эксклюзивными завтраками и свежей утренней газетой.

5. *Cocomama, Амстердам (Нидерланды)* – от 35 евро. Хостел с богатой и интересной историей о прежде существующем борделе, располагающийся в старинном здании.

Стоит отметить, что если рассмотреть ценовую политику в рублях, то самое дешёвое проживание в хостелах Германии (от 980 руб.), в Испании за сутки придётся заплатить около 1100 руб., а в Португалии и Великобритании практически за такие же услуги – от 1200 до 2200 руб. соответственно. Во Франции, Италии и Нидерландах самый высокий ценник за проживание в хостелах – от 2500 руб. и выше за одно койко-место, а REAJ (Национальная испанская ассоциация хостелов) включает в себя более 250 данных средств размещения. Целевой аудиторией хостелов являются студенты, небогатые путешественники, с целью посещения событийных или спортивных мероприятий [3].

В последнее время, как показали исследования, актуальным направлением в выездном туризме является Азиатско-Тихоокеанской регион, который занимает третье место в

⁴ Анализ рынка хостелов. URL: <https://ruslandsp.com/analytics/analiz-rynka-hostelov/?ysclid=ltfl0y6cke367299041> (Дата обращения: 23.01.2024).

мировом туристском потоке после Европы и Америки. Развитию туризма способствуют экзотичная флора и фауна, восхитительное море, своеобразная культура, древнейшие религии. К наиболее популярным странам Азии, с точки зрения международного туристского спроса можно отнести Китай, Индонезию, Таиланд, Индию, Шри-Ланку и др., где наибольшее развитие получили лечебно-оздоровительный, историко-культурный, культурно-познавательный и пляжный виды туризма [4].

В то время как страны Европы и США переживают экономические проблемы, многие гостиничные магнаты готовы инвестировать в постройку новых бюджетных отелей в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так как там очень остро стоит проблема с недорогими гостиницами. Эти средства размещения среднего класса способны принести экономике большинству стран значительный вклад. Новые бюджетные отели будут оборудованы стандартными услугами, необходимыми туристам, такие как Wi-Fi, горячий и холодный душ, и хорошая кухня.

Проведённые исследования позволили выделить хостелы, пользующиеся наибольшим спросом в данном регионе, что отражено в табл. 1.

Таблица 1 – Наиболее популярные хостелы Азиатско-Тихоокеанского региона

<i>Основные направления</i>	<i>Наиболее популярные хостелы</i>	<i>Минимальная цена, руб.</i>
Камбоджа	The Twizt – Lifestyle Hostel	от 200
Вьетнам	Tran Ly Hotel, Хюэ	от 350
Малайзия	Aayu Chulia	от 400
Лаос	House Of Jars	от 400
Китай	Chinese Box Courtyard Hostel	от 500
Шри-Ланка	Cozy House Hostel	от 500
Индия	Laxmi Dormitory	от 550
Таиланд	Roof View Place	от 650
Индонезия	Family Hostel	от 800
Корея	The House Hostel	от 800

Несмотря на минимальные расценки в хостелах стран Зарубежной Азии, предлагается

довольно качественный комфорт, большой перечень дополнительных услуг, входящий в стоимость проживания. Это может быть бассейн, бар, с блюдами азиатской и континентальной кухни, а самое главное непосредственное расположение рядом с городом.

Стоит отметить, что малым средствам размещения в настоящее время уделяется большое внимание (хостелам в городах, глэмпингам и кэмпингам в сельской местности и др.) и связано это не только с увеличением количества туристов и происходящей политико-экономической ситуации в целом, но и той положительной динамикой в Российской Федерации (повышенное внимание на развитие внутреннего туризма; реализация Программ развития туризма; выделение средств на реализацию грантов, связанных с развитием туризма в регионах и стране; поддержание малых предпринимателей, осуществляющих комплекс мероприятий и индивидуальных мер по развитию туристской территории, включающий в себя единую концепцию развития и продвижения туристского продукта и др.) [8].

Появление хостелов в России в 2005 г. – явление относительно новое в туристском бизнесе, что не могло не сказаться на отставании в развитии данных средств размещения по сравнению с европейскими и азиатскими странами. К целевой аудитории в основном относятся путешественников в возрасте от 15 до 60 лет, где среди лиц пожилого возраста – это туристы из стран Зарубежной Европы и Азии. Так, исследования показали, что туристы из стран Европы составляют 32% и Азии – 19% от общего количества путешествующих. Как и в ситуации с отелями, загрузка хостелов подвержена сезонности (высокий сезон – до октября включительно). Среднегодовая заполняемость хостелов в настоящее время по Москве и Санкт-Петербургу составляет 70–80%.

Существенные изменения, которые связаны с активным ростом хостелов в России, произошли в Санкт-Петербурге, Москве, Иркутске, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Если, в Санкт-Петербурге в 2014 г.

насчитывалось 79 хостелов, то на период начала 2024 г. их количество составляет более 590. В Москве – с 82 до более 1350 хостелов. В Нижнем Новгороде насчитывалось 8 хостелов, однако на данный период их количество возросло до 130, что в свою очередь положительно сказывается на динамике роста численности туристов (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика количества хостелов и цены за проживание в городах России

Город	Кол-во хостелов в:		Цена за 1 место на 1 день в 2024 г., руб.
	2014 г.	2024 г.	
С.-Петербург	79	> 590	от 300
Москва	82	> 1350	от 300
Иркутск	14	> 100	от 700
Казань	14	> 200	от 400
Екатеринбург	9	> 170	от 400
Ниж. Новгород	8	> 130	от 300
Саранск	4	> 10	от 350

Несмотря на то, что многие хостелы не имеют своих сайтов или не указаны на популярных поисковых порталах (Суточно, Островок, Яндекс Путешествия, Туту Отели и др.), позволяющих забронировать номер или койко-место, количество данных средств размещения растёт.

В регионах России ситуация иная, там хостелы только начинают развиваться [12]. Однако, стоит отметить, что их открытие происходит и в других регионах: Улан-Удэ, где в настоящее время насчитывается более 70 хостелов с разным спектром услуг; Самара – более 90; Тверь – более 50; Калининград – более 90 хостелов и др.

Основным аспектом в рассмотрении проблем развития хостелов в России можно считать Федеральный закон № 59-ФЗ от 15.04.2019 г. «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской

Федерации» с 1 октября 2019 г., согласно которому установлен запрет на использование жилых помещений в многоквартирном доме для предоставления гостиничных услуг⁵.

Вторым этапом в рассмотрении существующих проблем развития хостелов в России явились стандарты, разрабатываемые различными организациями, например, Hostelling International (HI), которая устанавливает критерии получения аккредитации. И это с учётом того, что предположительно рынок хостелов в России будет развиваться по такой же траектории, как и зарубежные аналоги⁶.

Ещё одной основной проблемой хостелов, как в странах зарубежья, так и в России – это качество и ассортимент предоставляемых услуг, которые в настоящее время не могут предоставить хостельеры. Управляющим хостелами следует обратить внимание на такие аспекты как:

- усиление национальной толерантности и активация межкультурных контактов (иностранцы туристы наиболее активно вступают в контакт с местным населением, где коммуникационная составляющая значительно сильнее, чем в классических средствах размещения);
- предоставление полной информации (наличия мест, предоставляемых услугах, стоимости и др.) как на собственных сайтах, так и на специальных международных поисковых порталах, что положительно скажется не только на увеличении количества отдыхающих, но и на имидже самих средств размещения [10];
- обустройство хостелов для лиц с ограниченными физическими возможностями. Стоит отметить и тот факт, что практически все хостелы в России не оборудованы для размещения инвалидов, даже отсутствие пандусов само по себе

⁵ Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ: Федеральный закон №59-ФЗ от 15.04.2019 «О внесении изменений в статью 17 Жилищного кодекса Российской Федерации». URL: <https://base.garant.ru/72221374/?ysclid=lu9pm78uht765593606> (Дата обращения: 23.02.2024).

⁶ Wikipedia: Международный хостел. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Hostelling_International (Дата обращения: 19.02.2024).

ограничивает доступность людей с ограниченными физическими возможностями. Хостелы, как правило размещаются в жилых домах и руководство городов не должны оставлять без внимания данный существующий факт;

- совершенствование нормативно-правовой и методической базы, регулирующее систему обустройства, расположения и обслуживания хостелов. Практически все хостелы в России являются коммерческими объектами, которым приходится в одиночку бороться с неправомерностью законодательных органов власти, предъявляющих к ним такие же требования как к гостиницам. Из-за отсутствия поддержки со стороны органов государственной власти владельцы вынуждены работать нелегально или регистрировать хостелы как обычные гостиницы, меблированные комнаты.

Исследования на локальном уровне, на примере г. Саранска, позволили подтвердить тенденцию развития хостелов в России.

На период начала 2024 г. в городе осуществляют свою деятельность 6 хостелов и только у одного из них есть свой сайт. Практически в каждом из них имеется минимальный пакет услуг: круглосуточное заселение, общий туалет и душ, бесплатный Wi-Fi, возможность размещения с домашними животными и др. Положительным моментом является тот аспект, что все они расположены в историческом центре города (10 мин. езды от железнодорожного и автовокзала). Стоимость проживания варьируется от 350 до 1100 руб./сутки с чел.

Несмотря на то, что хостелы имеют минимальное количество услуг, отзывы гостей в большей степени положительные. Критерии их оценивания в первую очередь связаны с такими показателями как: чистота, комфорт, месторасположение, персонал, соотношение цена/качество, бесплатный Wi-Fi и др.

Стоит отметить и тот факт, что увеличение количества хостелов в г. Саранске произошло благодаря участию города в Чемпионате

мира по футболу FIFA 2018 (Russian). В настоящее время их количество также повышается благодаря развитию событийного, гастрономического, этнического и других видов туризма, подтверждая факт влияния развития индустрии туризма на формирование хостелов.

Являясь приоритетным средством размещения среди туристов, перспективными направлениями развития хостелом могут стать:

- акцентуация внимание на целевую аудиторию: предпочтения хостелам отдадут не только люди с малым достатком, но и продуманные потребители (туристы, предприниматели, гости и местные жители, предпочитающие тратить деньги не на ночь в гостинице, а на другие нужды, вызывающие удовлетворение (различные мероприятия для организации досуга: театры, музеи, кафе, бары, рестораны и др.), что в свою очередь скажется на маркетинговых технологиях продвижения хостелов в туризме;
- развитие ассоциаций хостелов, которые были бы заинтересованы продвигать не только хостелы, но и туристский потенциал регионов;
- развитие системы продвижения хостелов через социальные сети, собственные сайты, поисковые порталы и разнообразные варианты онлайн-бронирования;
- предоставление потребителю возможности выбора размещения в хостеле в соответствии с его предпочтениями по уровню комфорта и ценам и др.

Заключение

Развитие хостелов в туристской индустрии является конкурентоспособным и востребованным вариантом среди средств размещения, так как их услугами пользуются не только люди с малым достатком, но и успешные предприниматели и иностранные туристы, которые сегодня переориентированы с комфортного варианты ночлега на более интересную для получения впечатлений организацию

досуга.

Хостелы продолжают интенсивно развиваться как за рубежом, так и в России, являясь приоритетными для туристов и оказывая

влияние не только на высокий среднегодовой коэффициент загрузки, но и на конкурентоспособность среди других средств размещения, говоря об их востребованности.

Список источников

1. Абабков Ю.Н. Маркетинг в туризме. 2020. 214 с.
2. Агешкина Н.А. Основы турагентской и туроператорской деятельности. 2021. 567 с.
3. Асланова Д.М, Кравчук М.А. Развитие событийного туризма на российском туристическом рынке // Актуальные проблемы современного образования. 2019. №1. С. 256-260.
4. Батина С.И., Селезнева Т.А. Хостелы как социальные предприятия индустрии гостеприимства в сфере малобюджетного // Бизнес и стратегия. 2016. №4(05). С.6-9.
5. Духовная Л.Л. Роль и значение хостелов в процессе повышения туристской дестинации на примере г. Москвы // Сервис в России и за рубежом. 2014. №2(49). С. 17-23.
6. Живалковская С.В. Хостел как альтернативное средство размещения // 74 научная конференция студентов и аспирантов. 2017. Ч.2. С. 34-37.
7. Зайцева Л.А., Красильникова Н.В. Молодёжный и студенческий туризм как вектор в развитии туристической индустрии и образования: опыт реализации программы на региональном уровне // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2023. №4. С.18-26.
8. Красильникова Н.В., Сотова Л.В. Глэмпинги как современный тренд в туризме // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2023. №1. С. 21-39.
9. Левченко Т.П. Хостелы как перспективная форма развития малых средств размещения эконом-класса // Известия Сочинского гос. ун-та. 2013. №1(23). С. 47-53.
10. Остроумов О.В. Туризм. Продвижение российского турпродукта: возможности и реальность. М., 2021. 128 с.
11. Печерица Е.В. Хостел-движение: Международный опыт и перспективы развития в Российской Федерации (на примере Санкт-Петербурга) // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. №39. С. 54-64.
12. Рассохина Т.В. Организация туристской индустрии: менеджмент туристских дестинаций. М., 2021. 210 с.

References

1. Ababkov, Yu. N. (2020). *Marketing v turizme [Marketing in tourism]*. Moscow. (In Russ.).
2. Ageshkina, N. A. (2021). *Osnovy turagentskoj i turoperatorskoj deyatel'nosti [Fundamentals of travel agency and tour operator activities]*. Moscow. (In Russ.).
3. Aslanova, D. M., & Kravchuk, M. A. (2019). *Razvitie sobytijnogo turizma na rossijskom turisticheskom rynke [Development of event tourism in the Russian tourism market]*. *Aktual'nye problemy sovremennogo obrazovaniya [Current problems of modern education]*, 1, 256-260. (In Russ.).
4. Batina, S. I., & Selezneva, T. A. (2016). *Hostely kak social'nye predpriyatiya industrii gostepriimstva v sfere malobyudzhethnogo [Hostels as social enterprises of the hospitality industry in the field of low-budget]*. *Biznes i strategiya [Business and strategy]*, 4(05), 6-9. (In Russ.).
5. Dukhovnaya, L. L. (2014). *Rol' i znachenie hostelov v processe povysheniya turistskoj destinacii na primere g. Moskvy [The role and importance of hostels in the process of increasing the tourist destination on the example of Moscow]*. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 2(49), 17-23. (In Russ.).

6. Zhivalkovskaya, S. V. (2017). Hostel kak al'ternativnoe sredstvo razmeshcheniya [Hostel as an alternative accommodation facility]. *74 nauchnaya konferenciya studentov i aspirantov [74 scientific conference of students and postgraduates]*, 2, 34-37. (In Russ.).
7. Zaytseva, L. A., & Krasil'nikova, N. V. (2023). Molodezhnyj i studencheskij turizm kak vektor v razvitii turindustrii i obrazovaniya: opyt realizacii programmy na regional'nom urovne [Youth and student tourism as a vector in the development of the tourism industry and education: the experience of implementing the program at the regional level]. *Nauchnyj rezul'tat. Pedagogika i psihologiya obrazovaniya [The scientific result. Pedagogy and psychology of education]*, 4, 18-26. (In Russ.).
8. Krasil'nikova, N. V., & Sotova, L. V. (2023). Glampingi kak sovremennyy trend v turizme [Glamping as a modern trend in tourism]. *Nauchnyj rezul'tat. Tekhnologii biznesa i servisa [The scientific result. Business and service technologies]*, 1, 21-39. (In Russ.).
9. Levchenko, T. P. (2013). Hostely kak perspektivnaya forma razvitiya malyh sredstv razmeshcheniya ekonom-klassa [Hostels as a promising form of development of small economy class accommodation facilities]. *Izvestiya Sochinskogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of the Sochi State University]*, 1(23), 47-53. (In Russ.).
10. Ostroumov, O. V. (2021). *Turizm. Prodvizhenie rossijskogo turprodukta: vozmozhnosti i real'nost' [Tourism. Promotion of Russian tourism products: opportunities and reality]*. Moscow.
11. Pecheritsa, E. V. (2013). Hostel-dvizhenie: Mezhdunarodnyj opyt i perspektivy razvitiya v Rossijskoj Federacii (na primere Sankt-Peterburga) [Hostel Movement: International experience and development prospects in the Russian Federation (using the example of St. Petersburg)]. *Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost' [National interests: priorities and security]*, 39, 54-64. (In Russ.).
12. Rassokhina, T. V. (2021). *Organizaciya turistskoj industrii: menedzhment turistskih destinacij [Organization of the tourism industry: management of tourist destinations]*. Moscow. (In Russ.).